

О НЕКОТОРЫХ ПРИНЦИПАХ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ МУЗЫКЕ КОМПОЗИТОРОВ УЗБЕКИСТАНА

Ахунджанова Наталья Адиловна

старший преподаватель, кафедра теории музыки
Государственная Консерватория Узбекистана, г. Ташкент.

Аннотация: статья посвящена вопросам формообразования в творчестве узбекских композиторов на примере камерной сюиты Т.Курбанова. Отмечая три группы форм, функционирующих в инструментальной музыке, автор в качестве образца подробно анализирует 2 часть сюиты, которая имеет совершенно оригинальный композиционный план, не имеющий аналогов в профессиональной и народной музыке.

Ключевые слова: форма, анализ, сюита, развитие, композиция, тематизм, симметрия, вариантность.

Abstract: the article is devoted to the issues of form-building in the work of Uzbek composers using the example of T. Kurbanov's chamber suite. Noting three groups of forms that function in instrumental music, the author, as an example, analyzes in detail the 2nd part of the suite, which has a completely original compositional plan that has no analogues in professional and folk music.

Key words: form, analysis, suite, development, composition, thematism, symmetry, variation.

Музыкальная форма - одна из основных и наиболее широких категорий, охватывающая все стороны музыкальной речи. Без понимания закономерностей формообразования невозможно осмысление ни конструктивных, ни содержательных слоев музыки.

Теоретическое музыкознание по вопросам, связанным с музыкальной формой, занимает четкую и ясную позицию. Она сформулирована в капитальном труде Асафьева Б. "Музыкальная форма как процесс". Центральным тезисом его является положение о двух сторонах - процессуально-динамической и архитектурной, "кристаллической"[1,23]. Первая обусловлена процессом развития произведения во времени, вторая - его развертыванием в пространстве как законченного и цельного результата развития.

Б.Асафьев неоднократно подчеркивал мысль о важнейшем основополагающем значении слуха, восприятия в процессе возникновения форм и их изменения. Он пишет "форма, проверяемая на слух, иногда несколькими поколениями, т.е. непременно социально обнаруженная (иначе - как и где она могла бы откristаллизоваться), - организация (закономерное распределение во времени) музыкального материала... Принципы этой организации вырастают из практических потребностей, среда их усваивает, отбирает наиболее необходимые... Классические формы - итог длительного социального отбора устойчивых и полезных интонаций...[1,22]/.

Форма всегда индивидуальна. Б.Асафьев в своем исследовании показал, что форма не есть застывшая окаменелая схема, что процесс музыкального формирования - процесс диалектический. Каждая конкретная музыкальная форма зависит от стиля композитора или композиторской школы, от общих социально -исторических условий, породивших данный стиль, от определенной национальной культуры.

Существующие музыкальные формы теоретическое музыкознание классифицирует по-разному. Например, Б.Асафьев, разделяет их в зависимости от формообразующего принципа - тождества или контраста. Можно рассматривать музыкальные формы в зависимости от происхождения, породившей их народной практикой, т.е. разделить на первичные и вторичные. К первым следует отнести, например, период, двухчастную форму, вариации, куплетность, к вторичным - сонату, фугу. Вторичные формы, возникнув на базе первичных, сохранили с ними определенную связь, в частности, в области тематизма, которая создает определенные условия для восприятия вторичных форм слушателями. Последнее обстоятельство оказывается исключительно важным для тех национальных культур, которым до недавнего времени не были известны сложные формы, сформировавшиеся в недрах композиторского творчества.

Интенсивная эволюция искусства конца XX начала XXI века вызвала перерождение всех компонентов музыкального языка, в том числе и музыкальной формы. Традиционные формы, безраздельно господствовавшие в музыке на протяжении нескольких столетий, утратили свое универсальное значение. Поиски же новых способов формообразования ведутся в самых разных направлениях, поэтому говорить о какой-либо единой линии еще не приходится. Однако, можно отметить, что отказ от традиционных стереотипов означает индивидуализацию формы, которая "в современной музыке...

приобретает качественно иной смысл... индивидуальное создание композиционной модели"[2,73]. Особенно интенсивно процесс трансформации, переосмысления самих основ формообразования протекает в последние 30 лет. Немалую роль в этом процессе играют внеевропейские музыкальные культуры. Поиски индивидуализированных Форм в национальных школах складываются под активным влиянием собственных самобытных традиций. Естественно, что и в узбекской музыке, совершающей свое становление в условиях «ускоренного развития» /термин Г.Гачева/[3,3]. эволюционные преобразования в области тематизма и формы протекают особенно остро. К настоящему времени процесс освоения классических Форм, выработанных многовековой композиторской практикой, завершен. Теперь кристаллизацию новых форм диктует естественное развитие самого национального материала, композиционно-семантические возможности которого активно воздействуют на сложившиеся в европейской музыке "схемы". Соответственно и новые формы в свою очередь, стимулируют развитие новых типов тематизма.

Все эти явления относятся как к области малых, так и крупных инструментальных форм композиторов Узбекистана, которые различаются по содержанию, строению, типу тематизма. В то же время общей для всех видов форм является тенденция, концентрирующая внимание на моментах непрерывного роста, внутреннего преобразования исходного материала, раскрытия различных сторон господствующего образа, "множественности единого". Все это создает определенную монообразность содержания, вкуче с особенностями тематизма, способствующих привлечению принципов формообразования, сложившихся в традиционной монодийной музыке, как куплетность, вариационность, остинатность, специфическая рондообразность. Возникшие в результате этого формы можно условно разделить на три группы: 1/ типовые, построенные на принципе индивидуализированного пре-ломления традиционной структурно-композиционной модели, ассимилирующие формообразующие средства, выработанные композиторской практикой и фольклором, 2/ формы, отражающие конструктивные закономерности узбекского музыкального наследия, переосмысливаемые в условиях многоголосия и 3/ совершенно индивидуальные, имеющие оригинальный композиционный план, обусловленный не только современными техниками письма, но и возникающие в рамках достаточно традиционного типа тематизма. Все они свидетельствуют о разной степени индивидуализации формы, приобщающей их к общему процессу, характеризующему современное формотворчество.

В качестве последнего приведем в пример вторую часть камерной сюиты Т.Курбанова, в основе которой лежит тема специфически инструментального характера. Источник ее и формы в целом фольклорные инструментальные пьесы для таких струнно-щипковых инструментов, как домбра и дутар. Тема изложена в виде периодической структуры, заключаемой своеобразным "отыгрышем". Характер темы в большой мере зависит от ее метrorитмической организации, сочетающей времяизмерительность с акцентностью, которая возникает от частой смены размера, использования синкоп, маскирующих сильную долю такта.

Для темы выбирается одна остиная ритмическая фигура, восходящая к монодийной инструментальной музыке. Видоизменяясь, она звучит на протяжении всей пьесы, придавая ей четкость и упругость. В тоже время переакцентуация мотива в условиях смешанного метра определяет внутреннюю неуравновешенность и, тем самым, особую динамику. Этому же способствует и двойственный ладовый облик темы: дарийско-эолийский и лидийско-ионийский. Но поскольку все голоса слиты в единый монолитный аккордовый комплекс /тесное расположение и остиность ритмического рисунка/ возникает особый ладовый колорит. Прибегая к продолжительному органному пункту, который не согласуется с основными ладовыми опорами в мелодии, композитор добивается особой остроты, терпкости звучания. Благодаря остиности ритмической фигуры и настойчивому обыгрыванию ряда последовательно расположенных тонов лада, мелодия как бы вращается между крайними точками диапазона, что создает эффект кружения. Узкообъемность темы и формирует прежде всего неоднозначность ладотональной трактовки.

Фактура темы - органнй пункт на фоне которого разворачивается мелодия, вызывает ассоциации с игрой на дутаре или домбре, где на одной струне исполняется ведущий мелодический голос, а на другой - остинно выдержанный бурдонирующий звук. При этом возникает особый тип изложения-косвенное голосоведение, частые дублировки в кварту, квинту септиму, октаву.

Все эти особенности внутреннего строения темы, сочетающей в себе черты остиности и одновременно импровизационности, экстраполируются на развитие формы в целом. Основным принципом движения здесь являются постепенно динамизированные повторы темы, определяемые тонально-ладовой, тембровой, динамической перекраской. Структура пьесы раскрывается как цепь вариантных преобразований ведущего мелодического

материала, что имеет явно выраженные традиции в куплетной форме большинства инструментальных пьес фольклорного происхождения. В целом образуется несколько этапов, в последовании которых ощутима определенная динамическая направленность, устремленность к кульминации, где мелодия звучит, как и аудж в народной музыке, на октаву выше.

Особый интерес представляет собой несовпадение тематических структурных и функциональных границ этапов. С точки зрения тематического материала и форме прослеживаются шесть фаз его становления

аот. а₁ а₂ аот. а₁ аот.

Появление отыгрыша членит всю пьесу на три неравных по протяженности раздела. Одновременно, отыгрыш, обладающий ярко выраженной заключительной функцией, как бы уподобляется бозгуй в инструментальной монодии. С другой стороны, функциональная значимость этапов делит форму на четыре раздела: тема - ее вариантно-продолженное развитие- кульминация - зеркальная реприза:

I II III

аот а₁ а₂ аот а₁ аот

I II III IV

Зоной сосредоточения, апогея развития становится третий раздел (в последней строке), специфика которого заключается в его бифункциональности: это крайняя точка прямого процесса нарастания-кульминация, и одновременно-динамизированная реприза, после которой движение направляется в обратную сторону и приводит к еще одной репризе, но в уже исходном положении. Вообще следует отметить общую тенденцию неуклонного продвижения в условиях постепенного мелодического охвата все более высокого регистра и уплотнения, увеличения количества голосов. По-видимому, это дань традиции классических активных тем европейской музыки. Несмотря на интонационное завершение каждого звена, переход от одного построения к другому осуществляется достаточно органично. Ладовая опора, от которой отталкивается каждое следующее звено, подготавливается заранее, в предыдущем. Тем самым достигается более тесное интегрирование вариантно соотносимых звеньев.

Кульминационное построение возникает не скачком, как в монодии, а постепенным завоеванием диапазона, на предельно высокой звучности проходит тема в ее первоначальном виде. Однако, последующее развитие доказывает, что реприза эта только отправная точка для такого же

постепенного возвращения в исходное состояние, связанного с угасанием динамики, выключением отдельных оркестровых групп. Причем порядок появления репризуемых построений обратный первоначальному создает своего рода симметрию композиции (см. схему).

Так возникает подобие, на первый взгляд, вариантно-симметричной формы[4,]. Однако взаимодействие трех различных уровней (тематического, структурного и функционального), каждый из которых имеет свой композиционный план (6,3,4 частный), не совпадающий друг с другом, образует оригинальную структуру и указывает на отсутствие прямых аналогов в инструментальной музыке узбекского народа и европейской традиции.

Список литературы/ References:

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Л. 1963.
2. Янов-Яновская Н. К проблеме освоения многоголосия монодийными культурами //Актуальные проблемы изучения музыкальных культур стран Азии и Африки. Ташкент. 1983.
3. Гончаренко С. Вариантно-симметричные формы в современной музыке //Вопросы музыкального формообразования. Труды МГПИ им. Гнесина. М.1980.